

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА ОЛМА КЎЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ

Мавлонбеков Муслимбек Улуғбекзода

**Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
“Мевачилик ва узумчилик” таълим йўналиши
2-босқич магистранти**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8327778>

Аннотация. Келтирилган ушбу мақолада Андижон вилояти шароитида олма кўчатларни парваришlash ҳақида маълумотлар келтирилган. Шу билан бирга унинг келиб чиқиши, тарқалиши ҳамда биологияси тўғрисида ҳам баён қилинган.

Калит сўзлар: Кўчатлар, нав наъмуналари дехқон хўжалиги, қўшимча озуқалар.

Ўзбекистон мустақилликка эришганидан кейин қишлоқ хўжалиги соҳасида пахта якка ҳокимлигига барҳам берилди. Чунончи, ҳозир Республикамизда пахтачиликка муқобил тарзда ғаллачилик ва боғдорчилик каби йўналишларга ҳам кенг йўл берилган. Айниқса, боғдорчиликни ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 декабрдаги № - 4549 қарори. 2018 йил 29 мартдаги **«Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»**ги ПФ-5388-сонли Фармони экилган кўчатлар вегетация даврида кўчатларнинг атрофлари қатқалоқ бўлиб қолмаслиги учун юмшатиб турилади. Кўчатлар тўлиқ кўкариб кетиши учун (агар томчилатиб суғориш системалари ишга тушмаган бўлса) кўчат атрофини айлана шаклида ариқ олиниб, ариқ тўлгунча сув қуйиш лозим ёки ариқ орқали суғорилса, кўчат атрофидан сувни айлантариб ўтказиб суғориш зарур. Об-ҳаво ва тупроқ шароитига қараб ёш боғларга йил давомида 12-20 маротабагача сув берилади. Кўчатлар атрофини қатқалоқ бўлиб қолмаслиги учун ҳар сувдан сўнг 10-12 см. чуқурликда юмшатиб турилади.

Ҳозирги вақтда мамлакатимизда аҳоли жон бошига кунига камида 330-400 г ёки йилига 115-120 кг мева, шундан 15 кг узум ва 10 кг резавор-мева етиштирилиши керак. ёш боғларни касаллик ва зараркунандаларга чидамлик даражаси анча паст бўлади. Шунинг учун буларни олдини олиб ёки зарурият туғилган ҳолда кураш чораларини қўллаш зарур.

Ўзбекистон шароитида пакана пайвандтагда экилган интенсив боғларда кўчатларга 60 см. юқоридан кесилиб, шакл берилади. Четдан келаётган кўчатларда асосий лидер новда қолдирилиб, ёнига кўпроқ новда беришга қаратилади, яъни шохлатилади. Шакл беришда кўчатнинг асосий лидер шохида штамби учун 50 см. қолдирилиб, ундан юқорисига 8-10 кўз қолдирилиб, ундан сўнг яна шип 3 та кўз қолдирилиб, ортиқчаси кесилади. Келажакда етарли шохлаши учун 50 см. танасидан юқорида жойлашган 3 кўз ойсимон шаклида (кўчат кўчатхонасида шохламаган бўлса) кўзни ўсиши қисмидан кербовка (кесиш) қилинади. Бу жараён кўчат яхши ўса бошлаган даврида қилинса яхши натижа беради. Шохлаган новдалар июл-август ойларида 90° эгилади ва боғланади. Ёш ўсган новдаларда мева куртакларини ҳосил қилиш мақсадида улар маълум вақтида чилпиб (чеканка) турилади. Бу усул мева куртакларини кўпроқ ҳосил бўлишини таъминлайди.

Интенсив боғларни афзаллиги бу дарахтларнинг танаси кичик бўлганлиги учун улар билан ишлаш қулай (чанглатувчи навлар, суғориш, кесиш, шакл бериш, дори сепиш ва мевани териш). Бундай боғларда танасига ёруғлик тушиши, ҳаво айланиши яхши бўлганлиги учун мевасини сифати юқори бўлади. Мевасини теришда ҳам анча қулайликлар бор, айниқса симбағазга олинган боғларда нарвон ишлатмасдан ҳосил терилади, бунда иш унумли, юқори бўлиши билан бирга терилган маҳсулотнинг товар сифати ҳам юқори бўлиб, нобуд бўладиган мевалар сони камаяди.

Боғ барпо қилишда мева дарахтларини яхши чанглатувчи навларни тўғри танлаш, мўл ҳосил бериши учун уларни жойлаштиришда қуйидагиларга амал қилиш талаб этилади:

2.1.1-жадвал

Чангланадиган навлар	Чанглатувчи навлар
Олма навлари	
Белый налив	Персиковое летнее, Розмарин, Ренет Симиренко, Золотое Грайма
Кинг Девид	Золотое Грайма, Розмарин, Белый налив
Пармен зимний золотой	Ренет Симиренко, Кандил синап
Кандил синап	Розмарин, Ренет Симиренко, Золотое Грайма
Золотое Грайма	Персиковое летнее, Ренет Симиренко.
Ренет орлеанский	Розмарин, Ренет Симиренко
Мантуанер	Розмарин, Ренет Симиренко, Персиковое летнее
Ренет Симиренко	Белый налив, Золотое Грайма, Кандил синап, Ренет орлеанский
Розмарин	Белый налив, Золотое Грайма, Кандил синап, Персиковое летне

Интенсив боғларнинг ҳосилдорлигининг юқорилигини таъминлашда, тупроқни доим озиклантириб туриш зарур. Бунинг учун ҳар йили 30-40 тн. чиринди, 240-260 кг. азот соф ҳолда, 120-150 кг. фосфор соф ҳолда ва 60-70 кг. калий соф ҳолда солиб турилади. Ушбу агротехник жараёнлар ўз вақтида ўтказилса, ҳар бир гектар майдондан 4-5 йили 20-30 тн. ҳосил олишга эришилади.

Кўчат экиш. Кузда кўчат экиш учун танлаб олинган майдон плантаж плуги билан 50-60 см. чуқурликда хайдалган бўлиши керак. Агарда майдон хайдалмаган бўлса, баҳорда 35-40 см. чуқурликда ер хайдалиб, текисланиб, кўчат экиш учун режа тортилади. Кўчат экиладиган чуқурларни чуқурлиги ва кенглиги 60 х 60 см. бўлиб, чуқур қазишда тупроқ устининг 20-25 см. қисми чуқурнинг бир томонига олиб, чуқурнинг қолган қисми иккинчи томонга олиб қўйилади.

Кўчатни экишдан олдин алоҳида тайёрланган шатмоққа (янги мол гўнги тупроқ билан 1 : 1 қилиб қаймоқсимон қилиб тайёрланади), ботириб олиб экилади. Кўчат чуқурга қуйилиб, олдин олинган тупроқ чуқур тагига солиниб, илдиз пайванд қилинган жойи тупроқдан 4-5 см. юқорида бўлиши керак. Кўчат экилгандан сўнг ҳар бир чуқурга тўла сув қуйилади. Бунда тупроқ зичланиб, кўчат яхши кўкаради. Тупроқ чўккандан сўнг кўчат атрофига тупроқ солиб тўлдирилади. Темир бетон устунлар ўрнатиш ва сим тортиш экилган кўчатларни биринчи йилни ўзида симбағазларга боғлаб, парвариш қилиш учун темир бетон устунлар ўрнатилади. экилган кўчатларни схемасига қараб, бир гектар майдонга қатор ораси 3 м. бўлса 429 дона, 3,5 м. – 370 дона, 4 м. бўлганда –

325 дона темир бетон устун сарф бўлади. Рухланган 2,5 мм. қалинликдаги симдан 450-600 кг. сарфланади.

Ёш экилган кўчатлар яхши ривожланиб, ўсиши учун апрел ойининг иккинчи ярмида ҳар бир кўчат атрофига 100-120 г.дан азотли ўғит солинади. Иккинчи марта июн ойида шунча миқдорда яна азотли ўғит солинади. Томчилатиб суғориш системаси мавжуд бўлган боғларда барча минерал озукаларни сув орқали топчилатиб бериш мақсадга мувофиқдир. Бунда ўғитни ўзлаштириш самарадорлиги анча юқори бўлади. Ёш пакана пайвандтагли боғлар орасига биринчи йили сабзавот, полиз, картошка экинлари экиш мумкин. Иккинчи йилдан ушбу экинлар экиш тавсия этилмайди. Чунки боғ қатор орасига ишлов берилиши сабабли экинлар экилмайди. Биринчи йили ёш кўчатлар қишга яхши тайёрланиши боис сентябр ойининг иккинчи ярмидан суғориш тавсия этилмайди. Тупроқда намлик яхши сақланади. Кузда ноябр ойида фосфорли ҳамда калий ўғит, яъни гектарига 90 кг., фосфор 45 кг. калий ва 20 тн. органик ўғит солиниб чопилади.

Янги экилган интенсив боғлар иккинчи йилдан бошлаб ҳосилга киради, 4-5 йили тўлиқ ҳосил бера бошлайди. Азот ўғити икки мартаба апрел ва июл ойларида тенг миқдорда, фосфор ва калий кузда ва июл ойида 50% дан солинади. Бу ёзнинг иккинчи ярмида ҳосил куртакларининг шаклланишига ҳамда дарахтнинг қишга яхши тайёргарлик кўришига ёрдам беради. Боғ гўнг шалтоғи, парранда ахлати билан озиклантирилса яхши самара беради.

Бу ўғитларга 5-6 хисса сув қўшиб бир текисда суюлтириб солинади ёки сув улар солиб қўйилган чуқур орқали оқизилади. Чиринди ва азотга бой тупроқли, оддий шох-шаббали, юмалоқ тупли боғлардаги ерга гектарига 120 кг. азот, 90 кг. фосфор, 45 кг. калий солинади.

Тупроқнинг асосан: механик таркиби кимёвий таркиби рельефи жойлашиши рН холатига (рН даражаси 7 дан юқори ишқорли муҳит бўлганда фосфорли ўғитлар берилмайди.

ACADEMY

References:

1. Аброров Ш., Султонов К., Нормуратов И. «Ўзбекистонда замонавий интенсив олма боғлари». Тошкент : Vaktria press, 2016. – б. 5-132
2. Арипов А.У., Арипов А.А. «Уруғли интенсив мева боғлари». - Тошкент: «SHARQ», 2013. - б. 108-121
3. Останақулов Т.Э., Исламов С.Я, Хонқулов Х.Х., Санаев С.Т., Холмирзаев Д.К. «Мевачилик ва сабзавотчилик». С., 2011.- б. 232-250
4. Останақулов Т.Э., Нарзиева С., Ғуломов Б.Х. «Мевачилик асослари». С., 2011. - б. 152-155
5. Ражаметов Ш., Нормуратов И., Адиллов Х., Жанакоева Д.«Мева, резавор мева ва ток кўчатзорларини ташкил этиш».Тошкент: “Vaktria press”, 2018. - б. 11-80